

DE ZIN EN ONZIN VAN KWADRATISCHE NUTSFUNKTIES BIJ DE BESLUITVORMING IN ONZEKERHEID

door Drs. H. J. J. Bronsema

1 Inleiding, samenvatting en konklusies

De redactie van dit maandblad legde mij al geruime tijd geleden de vraag voor om een artikel te schrijven over de zin en de onzin van het werken met kwadratische nutsfuncties ten behoeve van de besluitvorming onder onzekerheid of risico. Op zich leek dat niet zo'n lastige opdracht, want er is literatuur genoeg voorhanden, hoewel ook dat natuurlijk een probleem kan zijn.

Echter in de literatuur en ook in „de praktijk” zijn meerdere volkomen verschillende benaderingen te onderkennen van het beslissingsprobleem in onzekerheid. Van hetzelfde probleem blijken totaal verschillende „afbeeldingen”, theorieën of modellen te (kunnen) worden gemaakt.

De rol van de kwadratische nutsfunctie speelt zich af binnen een zeer specifiek kader, een zeer bepaalde manier van aankijken tegen het probleem van het beslissen onder onzekerheid. Die benadering wordt gekenmerkt doordat, op basis van axioma's of „plausibel geachte” vooronderstellingen, op een bepaalde wijze inhoud wordt gegeven aan wat „rationeel” beslissen in onzekerheid is (of zelfs: zou moeten zijn) en uitspraken worden gedaan over wat „relevant” is ter karakterisering van dit beslissingsprobleem.

De vooronderstellingen behelzen, kort samengevat, het volgende:

- beslissers zien onzekerheid (risico) in termen van waarschijnlijkheidsverdelingen van mogelijke uitkomsten of resultaten;
- beslissingen worden gebaseerd op twee karakteristieken (parameters) van die waarschijnlijkheidsverdelingen, namelijk de verwachte waarde (E) en de standaarddeviatie (σ); de zgn. „ E, σ -benadering”;
- beslissers worden geacht afkerig te zijn van risico;
- beslissers zijn in staat alternatieve waarschijnlijkheidsverdelingen volledig en consistent naar voorkeur te ordenen;
- rationele beslissers ordenen en kiezen zodanig dat „de verwachte waarde van het nut” ($E(U)$) toegekend aan al die alternatieve waarschijnlijkheidsverdelingen wordt gemaximaliseerd (het $E(U)$ -maximalisatie- of rationaliteitsprincipe).

Binnen deze vooronderstellingen blijkt de kwadratische nutsfunctie een cruciale rol te kunnen vervullen: ze is de haarlemmerolie die al die vooronderstellingen met elkaar in het reine kan brengen (zie par. 2). Ze heeft (en wel als enige) mathematisch gezien de plezierige eigenschap dat ze, ongeacht om welke soort of klasse van waarschijnlijkheidsverdelingen het gaat, altijd leidt tot een verwacht nut $E(U)$, dat slechts luidt in termen van E en σ der verdelingen. In de beslissingscriteria en de $E(U)$ -indifferentiecurven spelen alleen E en σ een rol.

⁹⁾ De noten en de literatuurlijst (waarnaar de tussen haakjes | geplaatste getallen verwijzen) treft u aan aan het einde van dit artikel.

^{9*)} Dank ben ik verschuldigd aan mijn collega's en in het bijzonder aan Prof. Dr. J. L. Bouma en Drs. F. M. Tempelaar voor de inbreng en de discussies.

Deze wijze van aankijken tegen het probleem van de besluitvorming in onzekerheid heeft in de laatste decennia een belangrijk stempel gedrukt op de (bedrijfs)economische literatuur. In vele recente boeken en tijdschriften op het gebied van de investerings-, financierings-, portefeuille- en vermogensmarktproblematiek¹⁾ spelen het $E(U)$ -principe, de E, σ -benadering en ook de kwadratische nutsfunctie een belangrijke rol. Ook daarbuiten valt de benadering veelvuldig te herkennen²⁾, zodat zou kunnen worden gekonkludeerd dat de kwadratische nutsfunctie „dus” zin heeft.

Maar, er zijn, zelfs binnen de genoemde vooronderstellingen, ook bezwaren tegen deze nutsfunctie te konstateren. Ze blijkt een bepaalde (concentrische) vorm van de set indifferentiecurven te impliceren die het onmogelijk maakt om (binnen een „relevant” gebied van mogelijke uitkomsten) een „sterke” mate van risicoafkeer af te beelden, nogal vervelend voor een nutsfunctie die juist voor risicoafkeer is bedoeld. Tevens is die vorm strijdig met een bepaald (of vermeend) „waargenomen gedrag” van beslissers, namelijk om meer risico te willen accepteren naarmate men het beter heeft (par. 3).

Het blijkt verder een misverstand te zijn dat de kwadratische nutsfunctie noodzakelijk zou zijn voor E, σ -beslissingscriteria die consistent zijn met het $E(U)$ -principe. Als maar beperkingen worden opgelegd aan de klassen van toegelaten waarschijnlijkheidsverdelingen (bijv. alleen normale verdelingen) dan blijken vele andere nutsfuncties eveneens tot $E(U)$ -rationele E, σ -beslissingscriteria te kunnen leiden (par. 4).

Dat is het dan wel zo ongeveer wat er over de zin en onzin van de kwadratische nutsfunctie valt te zeggen, binnen de kontekst van de genoemde vooronderstellingen. In dit artikel zal ik me, noodgedwongen, hiertoe ook in hoofdzaak moeten beperken. Echter, naar mijn gevoel is daarmee het oordeel over „de zin en onzin van kwadratische nutsfuncties bij de besluitvorming in onzekerheid” niet af.

Wat is de konsekwentie voor de beoordeling als de vooronderstellingen zélf eens onder de loupe worden genomen? Of als gevraagd wordt naar bijv. de methodologische status van de hierboven beschreven aanpak?

Vanwaar bijv. het tot relevant verklaren van het denken in E, σ -termen? Het werkt handig, dat is waar. Maar de E, σ -benadering zelf kan wél tot gedeeltelijke inkonsistenties leiden met de rationaliteitsveronderstellingen achter het $E(U)$ -principe. Verder zijn er behalve σ ook nog wel andere risicomaatstaven die mogelijk relevant genoemd zouden kunnen worden en die ook tot $E(U)$ -rationele beslissingscriteria leiden (bijv. de „verlieskans” en het „gemiddelde verlies”). Er zijn criteria (de zgn. stochastische dominantie criteria) die helemaal geen gebruik maken van dit soort risicomaatstaven, maar gebaseerd zijn op de waarschijnlijkheidsverdelingen zélf, en waarmee ook risicoafkeer kan worden in beeld gebracht.

De vraag kan ook worden gesteld of risico en onzekerheid in de praktijk überhaupt wel worden ervaren in termen van (parameters van) waarschijnlijkheidsverdelingen, en of de gehanteerde rationaliteitsvooronderstellingen wel zo reëel zijn: geven ze wel een „valide beeld” van het stukje van de werkelijkheid dat ze afbeelden? Welke criteria (kunnen, dienen te) worden gehanteerd bij het beoordelen of iets „relevant” of „rationeel” geacht mag worden.

Dit zijn deels methodologische vraagtekens, en dit soort vraagtekens bemoeilijken (of relativeren) het vellen van een oordeel over „de zin en onzin van . . .”. Van een en hetzelfde verschijnsel (i.c. de besluitvorming in onzekerheid) kunnen

totaal verschillende afbeeldingen (theorieën, modellen) worden gemaakt. Immers, elke afbeelding van de werkelijkheid is beperkt, een abstraktie. Een abstraktie in de zin dat slechts de voor de probleemstelling „relevant geachte” grootheden met hun „relevant geachte” kenmerken in „relevant geachte” relaties in de afbeelding worden opgenomen. En de wijze waarop dat gebeurd kan zeer verschillend zijn, afhankelijk van de probleemstelling, het doel dat met de afbeelding wordt beoogd, enz.³. Het antwoord op de vraag naar de zin en onzin van de kwadratische nutsfuncties bij de besluitvorming in onzekerheid zou dus zeer genuanceerd moeten zijn; de ellende is echter dat dat (te) veel plaatsruimte en ook doorzettingsvermogen van U, lezer, en mij zou vragen⁴). We moeten ons dus beperken. Gegeven dat feit zal mijn accent in dit artikel liggen op het oordeel over de kwadratische nutsfunctie binnen de kontekst van de in het begin van deze paragraaf genoemde vooronderstellingen. Voor het overige blijft het beperkt tot „een even ruiken aan het probleem” (het slot van deze paragraaf en nog enkele opmerkingen tot besluit in par. 5).

2 Het E(U)-principe, de E, σ -benadering, risicoafkeer en kwadratische nutsfuncties

In het begin van de vorige paragraaf noemde ik de vooronderstellingen, die het kader bepalen waarbinnen kwadratische nutsfuncties hun rol spelen ten behoeve van het beslissingsprobleem in onzekerheid.

Het beslissingsprobleem onder risico of onzekerheid⁵) kan in deze benadering worden omschreven als het ordenings- en keuzeprobleem ten aanzien van alternatieven, die elk worden gerepresenteerd door een waarschijnlijkheidsverdeling van mogelijke uitkomsten of resultaten; de voor de (risicoafkerige) beslisser relevante karakteristieken (parameters) hiervan zijn de verwachte waarde (E) en de standaarddeviatie (σ) (of de variantie (σ^2)); de rationele beslisser ordent deze alternatieven naar voorkeur volgens de verwachte waarde van het nut (E(U)) en kiest dat alternatief waarvoor E(U) maximaal is.

In deze paragraaf zullen we deze benadering toelichten en de rol van de kwadratische nutsfuncties daarbij laten zien.

2.1 Het E(U)-principe en de rationaliteitsveronderstelling

Het verwachte-nutsmaximalisatie-principe is niet zo jong als de stroom van recente literatuur waarin het wordt toegepast doet vermoeden. Het principe werd in het jaar 1738 reeds door Bernouilli [21] geformuleerd (vandaar dat het ook wel bekend staat onder de naam „Bernouilli-rationaliteitsprincipe”) en het heeft in de tijd gezien een ietwat merkwaardige historie doorgemaakt.

Borch [22] konstateert dat dit principe gedurende een eeuw bekend en populair was bij wiskundigen geïnteresseerd in de waarschijnlijkheidstheorie. Daarna schijnt het vrijwel in het vergeetboek te zijn geraakt, tot in 1944 Von Neumann en Morgenstern [23] het in de economische theorie weer nieuw leven inbliezen, op basis van een uitgewerkt axiomastelsel, uitgaande van „the picture of an individual whose system of preferences is all-embracing and complete . . .”. Het E(U)-principe is dus afhankelijk van de onderliggende axioma's of postulaten voor rationeel handelen. Overigens zijn meerdere van deze axiomastelsels voor rationeel handelen uitgewerkt⁶), wat nogmaals moge dienen als illustratie van het feit dat rationaliteit geen eenduidige, objectieve grootheid is, maar afhankelijk is van hoe het is gedefinieerd.

In de eerste plaats wordt verondersteld dat beslissers in staat zijn waarschijnlijkheidsverdelingen volledig en consistent naar voorkeur te ordenen; d.w.z. dat of een waarschijnlijkheidsverdeling $w_1(R)$ geprefereerd wordt boven een ander $w_2(R)$ (notatie: $w_1 \succ w_2$) of omgekeerd ($w_2 \succ w_1$) of dat de beslisser indifferent is t.a.v. beide ($w_1 \sim w_2$); en verder dat de preferentieordering transitief is; d.w.z.

dat als $w_1 \succ w_2$

$w_2 \succ w_3$

dan ook $w_1 \succ w_3$.

Gegeven deze volledige en consistente ordening kan op allerlei manieren die ordening worden weergegeven (afgebeeld) met behulp van een reeks getallen. Daarbij is slechts de rangvolgorde van die getallen van belang, maar er hoeft geen maateenheid of nulpunt te worden vastgelegd. Een ordinale grootte is voldoende; de volgorde kan worden afgebeeld door een reeks getallen, maar ook elke positieve monotone transformatie daarvan voldoet.

Moeilijker gezegd: een preferentiefunktionaal $\psi(w_i)$ kent aan iedere waarschijnlijkheidsverdeling $w_i(R)$ een getal toe, zodanig dat de ordening van die getallen overeenstemt met de preferentieordering die voor de beslisser t.a.v. die waarschijnlijkheidsverdelingen bestaat.

Oftewel: $w_1 \succ w_2 \succ w_3$ wordt afgebeeld door de reeks getallen $\psi(w_1) > \psi(w_2) > \psi(w_3)$. Van de, zoals gezegd vele, mogelijkheden om zo'n gegeven voorkeursordering over waarschijnlijkheidsverdelingen d.m.v. een reeks getallen $\psi(w_i)$ af te beelden, is het verwachte nut $E(U)$ er één. Kort gezegd behelst het $E(U)$ -principe dan het volgende:

als de beslisser in staat is alternatieve waarschijnlijkheidsverdelingen $w_i(R)$ consistent en volledig naar voorkeur te ordenen, dan is er over de verschillende uitkomsten (R) een waarderings-, preferentie- of nutsfunctie ($U(R)$) te konstrueren zodanig dat die ordening wordt afgebeeld door de verwachte waarde van het nut ($E(U(R))$).

Dan zijn echter nog wel een aantal verdere vooronderstellingen nodig, waarvan ik de volgende kort toelicht.

De benodigde nutsfunctie $U(R)$ beeldt, in tegenstelling tot het verwachte nut $E(U(R))$, niet de voorkeursordering over waarschijnlijkheidsverdelingen af, maar die over alle mogelijke uitkomsten R . Er wordt dan verondersteld dat een hogere uitkomst (bijv. $R_2 \succ R_1$) ook geprefereerd wordt boven een lagere ($R_2 \succ R_1$) wat dan kan worden weergegeven door:

$U(R_2) > U(R_1)$ (het „monotonieprincipe”).

Voor differentieerbare nutsfuncties betekent dit dat

$$\frac{dU(R)}{dR} = U'(R) > 0$$

oftewel dat het marginale of *grensnut positief* is.

Verder wordt voorondersteld dat er voor de beslisser voor elke waarschijnlijkheidsverdeling $w(R)$ een *zekerheidsequivalent* ZE bestaat (het continuïteitsaxioma). Dit wil zeggen dat een beslisser in staat wordt geacht voor elke kanssituatie een door hem gelijk gewaardeerd zéker resultaat aan te wijzen (het zekerheidsequivalent, met kans = 1).

D.w.z. $ZE \sim w(R)$

oftewel $\psi(ZE) = \psi(w)$.

Als de waarschijnlijkheidsverdeling $w(R)$ nu bijvoorbeeld bestaat uit de kans p op het optreden van het resultaat R_2 en de kans $(1-p)$ op de lagere uitkomst R_1 , dan wordt, uitgaande van deze indifferentie (de equivalentie van de waardering voor het kansspel w en voor het zekerheidsequivalent ZE), de kans p op het optreden van het hoogste resultaat R_2 gelijkgesteld aan het quotiënt van de verschillen in „waarderings- of nutseenheden” toe te kennen aan ZE , R_1 en R_2 :

$$p = \frac{U(ZE) - U(R_1)}{U(R_2) - U(R_1)}$$

zodat: $U(ZE) = p \cdot U(R_2) + (1-p) \cdot U(R_1)$.

Daar, per definitie, geldt dat de verwachte waarde van het aan het kansspel w toe te kennen nut gelijk is aan:

$$E(U(R)) = p \cdot U(R_2) + (1-p) \cdot U(R_1)$$

volgt: $U(ZE) = E(U(R))$.

Vanuit de gelijke waardering voor het zekerheidsequivalent ($U(ZE)$) en de waarschijnlijkheidsverdeling ($E(U(R))$) wordt aldus inhoud gegeven aan de nutsfunctie $U(R)$. Door de ordening van waarschijnlijkheidsverdelingen af te beelden met behulp van $E(U)$ moet de „achterliggende” nutsfunctie $U(R)$ méér hebben dan louter ordinale eigenschappen: voor een ordinaal nut heeft het berekenen van een verwachtingswaarde namelijk geen zin. Verschillen in nutseenheden moeten kunnen worden vergeleken, waarmee overigens nog niet een nulpunt natuurlijk vastligt en ook de maateenheid niet op voorhand vastligt: de nutsfunctie $U(R)$ dient eenduidig te zijn op een lineaire transformatie na.)

Resumerend: onder de veronderstelling dat een beslisser in staat is alternatieve waarschijnlijkheidsverdelingen van de resultaten volledig en consistent naar voorkeur te ordenen, is er een zodanige „waarderings” of „nuts”-functie $U(R)$ te construeren dat het verwachte nut („expected utility”) $E(U(R))$ van de mogelijke resultaten per alternatief, die ordening afbeeldt. Hetzelfde kan worden bereikt door te ordenen op basis van de zgn. zekerheidsequivalenten der onzekere resultaten; het nut van het zekerheidsequivalent $U(ZE)$ is gelijk aan het verwachte nut $E(U(R))$.

Voor discrete waarschijnlijkheidsverdelingen geldt:

$$E(U(R)) = \sum_R p_w(R) \cdot U(R)$$

voor continue: $= \int_{-\infty}^{+\infty} p_w(R) \cdot U(R) dR$

waarin $p_w(R)$ is de bij de waarschijnlijkheidsverdeling $w(R)$ behorende kans van optreden van de waarde R (de zgn. waarschijnlijkheidsdichtheidsfunctie).

2.2 Risikohouding en nutsfunctie

Gebruikmakend van deze eigenschappen wordt nu gepoogd de „risicohouding” van een beslisser af te beelden met behulp van een bepaalde vorm van de nutsfunctie.⁹⁾ Ter illustratie het volgende voorbeeld.

Stel dat $R_1 = 1000$, $R_2 = 2000$; de waarschijnlijkheid van elk is $\frac{1}{2}$. De verwachte waarde van het resultaat (het gemiddelde) is $E(R) = 1500$, het zekerheidsequivalent ZE wordt door de beslisser gesteld op bijv. 1300 (dus lager dan $E(R)$).

Als het nut van de beide uitkomsten nu wordt gesteld op resp. $U(R_1) = U(1000) = 0$ en $U(R_2) = U(2000) = 1$ (vrij te kiezen) dan ligt daarmee vast dat het nut van het zekerheidsequivalent en ook het verwachte nut gelijk is aan:

$$U(ZE) = E(U(R)) = \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2},$$

d.i. de kans op het hoogste resultaat. En tevens is

$$p = \frac{U(ZE) - U(R_1)}{U(R_2) - U(R_1)} = \frac{1}{2}.$$

In onderstaande grafiek is dit niveau aangegeven met behulp van een horizontale lijn. Afhankelijk van het antwoord op de vraag welk zéker resultaat (zekerheids-equivalent) door de beslisser even hoog wordt gewaardeerd als het onzekere resultaat, wordt een punt op de nutsfunctie vastgelegd, de vorm van de nutsfunctie vastgelegd en de risicohouding aangeduid. Herhaling van de vraagstelling voor andere waarden leidt tot vastlegging van steeds meer punten van de nutsfunctie. Risico-indifferentie geeft aan de situatie waarin $ZE = E(R)$,

risico-voorkeur wil zeggen dat $ZE > E(R)$ en van

risico-afkeer is sprake als $ZE < E(R)$, en dan is tevens $U(ZE) = E(U) < U(E(R))$.

De nutsfuncties die deze risicohoudingen afbeelden verlopen resp. lineair, „progressief stijgend” of „degressief stijgend”.

De beslisser uit bovengesteld voorbeeld geeft blijk van risicoafkeer ($ZE = 1300 < E(R) = 1500$), de bijbehorende nutsfunctie heeft een vorm zoals hieronder is afgebeeld.

Fig. 1 Degressief stijgende nutsfunctie (risico-afkeer)

Volgens deze redenering legt de risicohouding dus vormvereisten op aan de nutsfunctie. Het veronderstellen van risicoafkeer „impliceert” een degressief stijgende nutsfunctie oftewel een functie $U(R)$ waarvoor geldt dat

$$\frac{dU(R)}{dR} = U'(R) > 0$$

én

$$\frac{d^2U(R)}{dR^2} = U''(R) < 0$$

Dit wil zeggen dat het *grensnut* (hoewel positief) *afneemt*. „Afwijkingen naar beneden” worden (bijv. gezien t.o.v. het gemiddelde) als ernstiger beoordeeld dan afwijkingen naar boven, d.w.z. spreiding als zodanig wordt als *negatief* gewaardeerd.

2.3 De E, σ -benadering en de kwadratische nutsfunctie

De in het voorgaande besproken wijze van definiëring van het E(U)-principe legt op zich geen beperkingen op aan de waarschijnlijkheidsverdelingen, de risikomaatstaven en de risikohouding en ook legt het geen verdere beperkingen op aan de nutsfuncties dan wat tot dusver is besproken.

Het verwachte nut kan worden berekend door sommeren of integreren van het produkt van het nut en de kans van elk resultaat, over alle mogelijke resultaten. Zowel in de literatuur als in de praktijk zijn echter tal van beslissingskriteria, -principes en -regels in zwang betreffende de ordening en de besluitvorming in onzekerheid, die zijn gebaseerd op slechts een *aantal karakteristieken of verdelingsparameters* van de betreffende waarschijnlijkheidsverdelingen.¹⁰⁾

In de context van het denken in termen van E(U) maximalisatie c.q. rationaliteit blijkt de zin van het werken met kwadratische nutsfuncties met name wanneer (zoals bijvoorbeeld in de portfolio- en vermogensmarkttheorie expliciet wordt gedaan) verondersteld wordt dat

1. beslissers risico-afkerig zijn,
2. beslissers denken in termen van E en σ van waarschijnlijkheidsverdelingen (E, σ -benadering).

Ten behoeve van de eerste veronderstelling wordt dan een degressief stijgende nutsfunctie aangenomen, ten behoeve van de tweede wordt hetzij een kwadratische nutsfunctie verondersteld, hetzij een zgn. twee-parameter waarschijnlijkheidsverdeling (die volledig beschreven kan worden met behulp van twee parameters; bijv. de normale verdeling).

Al of niet om didactische redenen wordt in de leerboeken betreffende de ondernemingsfinanciering en de portfolio-analyse vaak de nadruk gelegd op de degressief stijgende kwadratische nutsfunctie.¹¹⁾

Een kwadratische nutsfunctie kan worden geformuleerd als

$$U(R) = a \cdot R^2 + b \cdot R + c.$$

Deze is degressief stijgend als $a < 0$, $b > 0$, en het maximum ligt dan bij

$$R^* = -\frac{b}{2a}$$

Immers, bij beperking tot $R < R^* = -\frac{b}{2a}$

geldt dat $U'(R) = \frac{dU(R)}{dR} = 2aR + b > 0$

en $U''(R) = \frac{d^2U(R)}{dR^2} = 2a < 0$.

Fig. 2 Een kwadratische nutsfunctie

Als nu uitgaande van een kwadratische nutsfunctie het verwachte nut wordt bepaald van de stochastische variabele R , dan blijkt dit te kunnen worden geschreven als

$$E(U(R)) = E(aR^2 + bR + c) \\ = aE(R^2) + bE(R) + c.$$

Daar $E(R^2) = E(R)^2 + \sigma(R)^2$

volgt: $E(U(R)) = a \cdot E(R)^2 + b \cdot E(R) + c + a \cdot \sigma(R)^2 \\ = U(E(R)) + a \cdot \sigma(R)^2.$

Het verwachte nut luidt dus in de karakteristieken E en σ (en dit geldt ongeacht de klasse der waarschijnlijkheidsverdelingen),

oftewel $\psi(w) = E(U(R)) = \psi(E, \sigma).$

En daar $a < 0$, is voor elke waarde van $\sigma(R) > 0$ (dus onzekerheid)

$$E(U(R)) = U(ZE) < U(E(R)): \text{risikoafkeer wordt afgebeeld.}$$

Tevens geldt dat

$$\frac{\partial E(U(R))}{\partial E(R)} > 0$$

en $\frac{\partial E(U(R))}{\partial \sigma(R)} < 0$

oftewel hogere verwachtingswaarden worden op zich positief „gewaardeerd” en hoger risico (gemeten door $\sigma(R)$) op zich negatief.

Met behulp van $E(U(R))$ kan dus een correctie worden aangebracht voor zowel de onzekerheid (via $\sigma(R)$) als ook voor de mate van risico-afkeer (coëfficiënt a uit de kwadratische nutsfunctie): bij risico-afkeer is in geval van onzekerheid het zekerheidsequivalent ZE lager dan het verwachte resultaat $E(R)$.

ZE zijn echter aan elkaar gelijk zowel wanneer er geen onzekerheid aanwezig is ($\sigma(R) = 0$) als wanneer er sprake is van risico-indifferentie ($a = 0$). In dit laatste geval is de nutsfunctie lineair.

Alle combinaties van $E(R)$ en $\sigma(R)$ die dezelfde $E(U(R))$ -waarde hebben, worden even hoog gewaardeerd, hebben hetzelfde zekerheidsequivalent en vormen tezamen een $E(U)$ -indifferentie-kromme. Voor verschillende $E(U)$ -waarden kan de bijbehorende set indifferentie-curven dan in het $E(R) \cdot \sigma(R)$ vlak worden afgebeeld. De snijpunten met de horizontale as (waar $\sigma(R) = 0$) geven de zekerheidsequivalenten weer; hogere indices geven hogere $E(U)$ -niveaus weer:

Fig. 3 Set E(U)-indifferentiecurven gebaseerd op een kwadratische nutsfunctie

Ten aanzien van de set E(U)-indifferentiecurven, gebaseerd op een kwadratische nutsfunctie, kan het volgende worden gekonkludeerd.

De uitdrukking

$$E(U(R)) = a \cdot E(R)^2 + b \cdot E(R) + c + a \cdot \sigma(R)^2$$

kan worden herschreven tot

$$\left(E(R) + \frac{b}{2a}\right)^2 + \sigma(R)^2 = \frac{E(U) - c}{a} + \frac{b^2}{4a^2}$$

Dit nu is, voor verschillende E(U)-indifferentieniveaus, een set concentrische cirkels in het E, σ -vlak met als middelpunt

$$E(R) = -\frac{b}{2a} = R^*$$

$$= 0.$$

Het middelpunt van deze set concentrische indifferentiecurven ligt dus op de E-as, en het valt samen met de bij de top van de kwadratische nutsfunctie horende waarde R^* . De indifferentiecurven ontspringen dus loodrecht op de E-as (het zekerheidsequivalent). En dit blijkt al met al nog al vergaande consequenties te hebben die het oordeel over de zin en de onzin van de kwadratische nutsfunctie niet onverdeeld positief laten uitvallen. Hierover echter straks meer.

De toepassing van deze benadering in bijv. de portfoliotheorie moge als volgt worden geïllustreerd. Elke beleggingsmogelijkheid (bijv. aandelen) wordt gekarakteriseerd m.b.v. E en σ van de waarschijnlijkheidsverdeling van de rentabiliteit. Door verdeling van de besteedbare middelen over beleggingsobjecten (waarvan de risico's elkaar geheel of gedeeltelijk kunnen compenseren: risikospreiding) is in principe een oneindig aantal verschillende portefeuilles samen te stellen, elk ook weer gekarakteriseerd door een E en σ van de portefeuillerentabiliteit (in onderstaande figuur voorgesteld door het gearceerde gebied).

Uitgaande van risico-afkeer kan, ook zonder kennis van de exacte mate, en dus zonder kennis van het exacte verloop van de indifferentie-krommen, een scheiding worden gemaakt tussen gedomineerde en dominante E(R), $\sigma(R)$ -combinaties

(op basis van het E, σ -beslissingsprincipe). De dominante vormen samen de zgn. E, σ - (of Markowitz-)efficiënte set die bestaat uit die alternatieven die gegeven $E(R)$ de kleinste $\sigma(R)$ hebben én gegeven $\sigma(R)$ de grootste $E(R)$. In onderstaande figuur is de efficiënte set aangegeven met het lijnstuk AB. Wenst de beslisser uit de efficiënte set echter het „optimale”, $E(U)$ -maximaliserende, alternatief te kiezen, dan vraagt dit een confrontatie van de efficiënte set met de „relevante” set indifferentie-curve, waartoe kennis van de exacte mate van risico-afkeer nodig is; het E, σ -principe is dan tot E, σ -beslissingsregel geworden. Alternatief C blijkt het optimum te representeren; preferentie-funktionaal $\psi(w)$ en $E(U)$ zijn voor dit alternatief maximaal.

Een en ander is hieronder, ter illustratie, in beeld gebracht.

Fig. 4 Efficiënte set AB en set indifferentie-krommen

3 Bezwaren tegen de kwadratische nutsfunctie: het relevante gebied en de mate van de risico-afkeer

In de vorige paragraaf constateerden we dat de degressief stijgende kwadratische nutsfunctie plezierige eigenschappen heeft. Ze maakt het mogelijk risico-afkeer af te beelden, en ongeacht de klasse der waarschijnlijkheidsverdelingen blijken de op kwadratische nutsfuncties gebaseerde $E(U)$ -indifferentiecurven concentrische cirkelgedeeltes te zijn die slechts luiden in E en σ der waarschijnlijkheidsverdelingen. Ze lijken dus bij uitstek geschikt om de brug te slaan tussen E, σ -beslissingsregels en het $E(U)$ -maximalisatieprincipe. Echter, jammer genoeg blijken juist hier ook vergaande beperkingen te zitten: de degressief stijgende kwadratische nutsfuncties en de op basis daarvan af te leiden $E(U)$ -indifferentiecurven in het E, σ -vlak, zijn, hoewel bedoeld voor het afbeelden van risico-afkeer, niet in staat een sterke mate van risico-afkeer zodanig af te beelden dat alle relevante uitkomsten vallen binnen het stijgende gedeelte van de nutsfunctie cq. indifferentiecurven en dat bijv. bij confrontatie met de Markowitz E, σ -efficiënte set de keuze op één der minst riskante alternatieven zou vallen.

Dit kan als volgt worden aangetoond. Nutsfuncties die risico-afkeer dienen af te beelden bleken (voorzover continu) te moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

- a. $U'(R) > 0$
- b. $U''(R) < 0$.

Voor de kwadratische nutsfunctie $U(R) = aR^2 + bR + c$, ($a < 0, b > 0$) betekent dit het volgende.

Aan voorwaarde b. wordt voldaan, daar $U''(R) = 2a < 0$.

Aan voorwaarde a.: $U'(R) = 2aR + b > 0$

wordt slechts voldaan voor $R < R^* = -\frac{b}{2a}$, d.w.z. voor het stijgende gedeelte van de nutsfunctie tot aan de top.

Andere nutsfuncties die wél voldoen aan deze voorwaarde zijn bijvoorbeeld¹⁻⁾:

$$U(R) = \log(1 + R)$$

$$U(R) = R^{\frac{1}{2}}$$

$$U(R) = 1 - e^{-R}.$$

Een mogelijkheid om de kwadratische nutsfunctie op dit punt te redden is de waarde R^* zodanig ver weg te definiëren (een lineaire transformatie is immers toegestaan) dat alle mogelijke „relevante” uitkomsten binnen het stijgend gedeelte van de nutsfunctie vallen. Daar de kwadratische nutsfunctie voor alle klassen van waarschijnlijkheidsverdelingen tot een $E(U)$ -rationeel E, σ -principe leidt betekent dit wel dat voor bepaalde klassen van waarschijnlijkheidsverdelingen de top en dus R^* zeer ver weg gedefinieerd moet worden; een normale verdeling bijv. kan zeer grote uitschieters te zien geven. Maar: datzelfde geldt dan voor het centrum van de set concentrische $E(U)$ -indifferentiecurven, want dat valt immers samen met R^* .

Zelfs al zou deze eis voor de alternatieven in het E, σ -vlak zo worden verzacht dat slechts minstens zou dienen te worden voldaan aan $E(R) \leq R^*$ voor alle $E(R)$ van de E, σ -efficiënte set¹⁻⁾ dan nog blijkt uit het mogelijke verloop van de E, σ -efficiënte set en de stelsels concentrische indifferentiecurven in de volgende figuur, dat altijd de alternatieven links onder het raakpunt P van efficiënte set en de set indifferentiecurven, behorend bij de minimaal toegestane R^* , nooit voor keuze in aanmerking komen (dit is uiteraard ook afhankelijk van de ligging der efficiënte set).

Naar boven toe zijn de mogelijkheden niet begrensd: door de top van de kwadratische nutsfunctie R^* „verder weg” te nemen (via een lin. transformatie) verlopen de indifferentiecurven „voor het relevante gebied van uitkomsten” steeds steiler en minder gebogen, waarmee voor dat gebied wordt aangegeven dat de risico-afkeer steeds minder is (hoewel niet konstant, zie hieronder). In het extreme geval lopen ze vertikaal, er is risico-indifferentie, dus de nutsfunctie is lineair.

Naar beneden toe - d.w.z. steeds grotere risico-afkeer in het relevante gebied - is die mogelijkheid er echter niet onbegrensd!

Fig. 5 E, σ -efficiente set AB geconfronteerd met twee sets concentrische E(U)-indifferentiecurven (met centrum aangegeven met resp. R^* en $R^{*'}$; het optimum met resp. P en P')

Het concentrische verloop van de op de kwadratische nutsfunctie gebaseerde set E(U)-indifferentiecurven in het E, σ -vlak heeft nog meer consequenties. De afbeelding blijkt weinig flexibel te zijn, daar één punt (het middelpunt R^* behorend bij de top van de nutsfunctie) bepalend is voor het verloop van de set concentrische indifferentiecurven. Of ook: zo gauw twee gelijk gewaardeerde E, σ -combinaties zijn vastgelegd ligt de hele set indifferentiecurven vast¹⁴).

Een ander bezwaar dat wordt gesignaleerd is „implied behavior inconsistent with reality”¹⁵). Als nl. de verwachte waarde van alle alternatieven met bijv. eenzelfde bedrag toeneemt, terwijl het risico (σ) hetzelfde blijft, betekent het concentrische verloop van de indifferentiecurven dat de beslisser minder risico zal nemen.

Dit is als volgt grafisch in te zien:

Fig. 6 Set concentrische E(U)-indifferentiecurven, de E, σ -efficiente set AB en de E, σ -efficiente set A'B' (identiek aan AB, behalve dat voor elk alternatief E(R) met een konstante grootte is verhoogd).

Van de oorspronkelijke efficiënte set AB is alternatief P het optimale. Van de nieuwe efficiënte set A'B' is dit niet hetzelfde alternatief (P'', met dezelfde σ , maar met de vergrootte E), maar alternatief P' (in vergelijking met P'' met zowel een kleinere E als een kleinere σ). Het zekere resultaat neemt toe, de waarschijnlijkheidsverdelingen van de onzekere resultaten veranderen niet, maar de risicoafkeer neemt toe („reduced risk taking as wealth increases”¹⁶), een eigenschap behorend bij de kwadratische nutsfunctie.

Dit kan ook rechtstreeks worden gedemonstreerd aan de eigenschappen van de kwadratische nutsfunctie.

Als maatstaf voor de mate van risico-afkeer wordt dan genomen¹⁷)

$$r(R) = \frac{-U''(R)}{U'(R)}$$

en op basis van „het waargenomen gedrag” zou een afnemende mate van risico-afkeer („increased risk taking as wealth increases”) leiden tot de voorwaarde $r'(R) < 0$.

En dan faalt de kwadratische nutsfunctie, want:

$$r(R) = \frac{-U''(R)}{U'(R)} = \frac{-2a}{2aR+b} \quad (a < 0, b > 0),$$

zodat: $r'(R) = \frac{4a^2}{(2aR+b)^2} > 0$.

De kwadratische nutsfunctie voldoet dus niet aan deze voorwaarde.

Enkele voorbeelden van nutsfuncties die wél voldoen¹⁸):

$$U(R) = (R + d)^q, \text{ met } d \geq 0 \text{ en } 0 < q < 1.$$

$$U(R) = \log(R + d), \text{ met } d \geq 0.$$

Konkluderend kan worden gesteld dat de kwadratische nutsfunctie en de daarmee consistente set concentrische $E(U)$ -indifferentiecurven in het E, σ -vlak – niet in staat zijn een „sterke” mate van risico-afkeer af te beelden; – strijdig zijn met een afnemende mate van risico-afkeer.

4 De kwadratische nutsfunctie: voldoende maar niet noodzakelijk voor een „rationeel” E, σ -beslissingskriterium

De kwadratische nutsfunctie blijkt in staat te zijn het twee-parameter E, σ -beslissingsprincipe in overeenstemming te brengen met het $E(U)$ -principe, zonder dat extra eisen nodig zijn ten aanzien van de waarschijnlijkheidsverdelingen. Er bestaan wel eens misverstanden omtrent een vermeende een-eenduidige relatie tussen het E, σ -kriterium en kwadratische nutsfuncties.

Whippenr bijv. [27] stelt dat een kwadratische nutsfunctie „is assumed, either explicitly or implicitly, in the Tobin, Markowitz, Lintner and Sharpe models to be the utility function which describes the behavior of the investor”: slechts dan zijn de eerste twee momenten van de waarschijnlijkheidsverdelingen relevant. De implicatie is dat „quadratic utility is a necessary condition for deriving in the mean-variance plane indifferencecurves which have the properties (positive slopes and concave downwards) required to limit portfolio analysis to two parameters”¹⁹). En dat is niet juist. Indifferentiecurven met dezelfde eigenschappen zijn af te leiden met behulp van de E, σ -hypothese door restricties op te leggen aan de waarschijnlijkheidsverdelingen, waardoor die ten aanzien van de nutsfuncties aanmerkelijk kunnen worden afgezwakt.

Bij beperking tot bijv. de E, σ -klasse van waarschijnlijkheidsverdelingen, waarvoor geldt dat geen twee verschillende waarschijnlijkheidsverdelingen dezelfde E en dezelfde σ kunnen hebben, is voor het Bernoulli-rationeel zijn voldoende dat voor de nutsfunctie de verwachtingswaarde bestaat²⁰⁾ en dan is deze verwachtingswaarde $E(U(R))$ een functie van E en σ .²¹⁾

Konklusie: vele nutsfuncties (en niet alleen de kwadratische) leiden dan tot een Bernoulli-rationeel E, σ -beslissingsprincipe.

Bij nog verdergaande beperking tot de klasse der *normale verdelingen* hetzelfde verschijnsel: vele in het algemeen niet-rationele beslissingsprincipes worden nu wel rationeel, vele nutsfuncties zijn toegestaan.²²⁾

Ik geef U twee voorbeelden.

Om het door mij geformuleerde bezwaar tegen de kwadratische nutsfunctie t.a.v. het niet kunnen afbeelden van een sterke mate van risico-afkeer te omzeilen zou zo bijv. genoeg kunnen worden genomen met het „bij benadering” normaal verdeeld verklaren van de betreffende waarschijnlijkheidsverdelingen, waardoor vele E, σ -principes „rationeel” worden en bijv. de volgende wordt gekozen ter afbeelding van de preferentieordening over die waarschijnlijkheidsverdelingen:²³⁾

$$E(U(R)) = E + a \cdot \sigma^2 \quad (a < 0)$$

met de bijbehorende nutsfunctie:

$$U(R) = -e^{a \cdot R} \quad (a < 0).$$

Een tweetal sets hiermee in overeenstemming zijnde $E(U)$ -indifferentiecurven is hieronder in beeld gebracht (voor $a = 1/10$, resp. $a = 1$).

Fig. 7 De E, σ efficiënte set AB en een tweetal sets indifferentiecurven volgens $E(U) = E + a \cdot \sigma^2 \quad (a < 0)$

Ik wijs U er op dat, waar de kwadratische nutsfunctie een set concentrische $E(U)$ -indifferentiecurven in het E, σ -vlak impliceerde, de hierboven genoemde *exponentieële nutsfunctie* leidt tot *kwadratisch* verlopende *indifferentiecurven* (nl. met E als kwadratische functie van σ).

Deze indifferentiecurven verlopen niet concentrisch, en zijn daardoor wel in staat een sterke mate van risico-afkeer af te beelden (zie set II).

Een ander voorbeeld van een in het algemeen niet, maar bij beperking tot normale verdelingen wél E(U)-rationeel E, σ -beslissingskriterium is het zg. „safety-first principe” van Roy²⁴⁾:

$$E(U(R)) = \frac{E - d}{\sigma}$$

met de bijbehorende nutsfunctie:

$$U(R) = 0 \text{ voor } R \leq d$$

$$= 1 \text{ voor } R > d$$

waarin d opgevat kan worden als een aspiratieniveau, een minimaal gewenst resultaat.

Interessant is te vermelden dat dit principe neerkomt op het minimaliseren van de kans dat het resultaat niet groter is dan d, oftewel maximalisatie van

$$E(U(R)) = 0 \cdot P(R \leq d) + 1 \cdot P(R > d) = 1 - P(R \leq d)$$

In beeld gebracht in het E, σ -vlak, en geconfronteerd met de E, σ -efficiënte set AB is het verloop van deze set indifferentiecurven:

Fig. 8 E, σ -efficiënte set AB en een set „Roy-”indifferentiecurven

5 Besluit; de relativiteit van de geschetste benadering

In dit artikel is getracht een oordeel uit te spreken over „de zin en onzin van kwadratische nutsfuncties bij de besluitvorming in onzekerheid”, binnen het specifieke kader van de gehanteerde vooronderstellingen ten aanzien van wat relevant en rationeel wordt geacht.

De samenvattende konklusies trof u aan in de inleidende paragraaf. Maar tevens werd daarin gesteld dat daar eigenlijk het verhaal niet mee af is. Het oordeel over die vooronderstellingen zelf is immers nauwelijks aan de orde geweest.

Wat te zeggen van het beeld dat aldus wordt geschetst van het beslissingsprobleem in onzekerheid?

De E, σ -benadering zelf kan aanleiding geven tot gedeeltelijke inkonsistenties

met de rationaliteitsveronderstellingen. Er zijn voorbeelden te bedenken van „stochastisch gedomineerde” waarschijnlijkheidsverdelingen (waarvoor bijvoorbeeld de kans op het niet halen van een bepaalde uitkomst altijd groter is dan voor een andere verdeling) die door het E, σ -principe niet als zodanig worden onderkend. De E, σ -efficiënte set is dus „te groot”⁵⁾.

In de literatuur worden naast of tegenover σ vele andere risico maatstaven als mogelijk relevant aangedragen. De ruimte ontbreekt om ze in extenso ten tonele te voeren en er een gefundeerd oordeel over uit te spreken⁶⁾. We volstaan met het noemen van een aantal voorbeelden: hogere momenten (bijvoorbeeld scheefheid en kurtosis) van waarschijnlijkheidsverdelingen, de semi-variantie, de gemiddelde absolute afwijking, de kans op het niet-halen van een bepaald resultaat, het gemiddelde verlies. Elk heeft zijn eigen wiskundige eigenschappen en kan alleen al daardoor geschikt (of juist niet) zijn voor bepaalde modellen die met een bepaalde oplossings- of analysetechniek worden aangepakt (ook zó kan een invloed uitgaan op wat „relevant” wordt geacht). Vele van deze risico-maatstaven verdragen zich zeer wel met de E(U)-rationaliteitseis, zeker wanneer bijvoorbeeld normale verdelingen worden verondersteld. Beslissingscriteria op de laatste twee voorbeelden gebaseerd zijn (onder bepaalde vormvereisten (óók t.a.v. de nutsfunctie)) zelfs E(U)-rationeel voor alle klassen van de waarschijnlijkheidsverdelingen. Dié nutsfuncties zijn echter zeker niet kwadratisch, maar „stuksgewijs lineair”⁷⁾.

Als gezegd (par. 1): elke afbeelding, elk(e) theorie of model van verschijnselen uit de werkelijkheid is een abstraktie. Maar waar dit betekent dat impliciet of expliciet bij het abstraheren een uitspraak wordt gedaan over wat relevant is (of wordt geacht) past wel enig gevoel voor relativiteit wanneer theorieën en modellen de pretentie relevant of rationeel meekrijgen. Het hangt er namelijk maar van af. Zelfs binnen een bepaalde probleemstelling (in casu besluitvorming in onzekerheid) zijn nog vele mogelijkheden aanwezig om te abstraheren, dingen tot relevant te verklaren, vooronderstellingen te doen t.a.v. wat rationeel is, met konsekwenties voor de afbeelding (theorie of model) en de toetsing.⁸⁾

De in de voorgaande paragrafen geschetste benadering draagt in grote trekken de kenmerken in zich van een proces van afbeelden dat geschiedt op basis van a priori veronderstellingen omtrent de werkelijkheid; de vaststelling van variabelen en relaties draagt een *axiomatisch* karakter doordat bij de afbeelding een systematisch onderzoek naar de correspondentie tussen beeld en werkelijkheid ontbreekt. Aldus kan een beeld ontstaan dat ten opzichte van de werkelijkheid een ideaaltipe vormt, en gedeeltelijk is opgebouwd uit „kunstmatige variabelen”.

Het karakter van het begrip E(U) en nutsfuncties U(R) is in feite niets anders dan dat ze een middel zijn om een volledige en consistente ordening van waarschijnlijkheidsverdelingen af te beelden met behulp van een reeks getallen. Over de correspondentie van het beeld van de verwachte-nutsmaximalisatie met de werkelijkheid merken bijv. Fama en Miller op:⁹⁾

„Note that we say that the individual behaves *as if* he were an expected utility maximizer. As always, we do not presume that he formally goes through the optimization process prescribed by the theory. Rather his observed behaviour is assumed to be *as if* his decision process conformed to the model. As usual, however, we use words a little loosely and talk

about an individual maximizing his utility. But such statements are always meant to be interpreted in an „as if” sense.”

Nutsfuncties zeggen in dit verband dus op zich niets over het menselijk gedrag maar kunnen onder de gehanteerde vooronderstellingen, gebruikt worden als „as if”-afbeeldingen.

Echter, in de literatuur blijkt ook dat de in de bovenbeschreven benadering gehanteerde *vooronderstellingen* t.a.v. bijvoorbeeld rationeel gedrag, af en toe het karakter wordt toegedicht van *voorwaarden* voor rationeel gedrag. De vooronderstellingen kunnen daarmee een eigen, normatief, leven gaan leiden en waar ze waren bedoeld als een „as if”-afbeelding van de werkelijkheid, die werkelijkheid beïnvloeden.

Er zijn andere methoden van afbeelden die zich bijvoorbeeld vooral kenmerken door het controlemechanisme dat is ingebouwd in de afbeeldingsprocedure, teneinde te waarborgen dat het gevormde beeld zoveel mogelijk korrespondeert met de af te beelden werkelijkheid. Het beeld dient dan zgn. empirisch gevalideerd te zijn, en de variabelen dienen te worden gedefinieerd in empirisch aanwijsbare kenmerken.

In de (bedrijfs-)economie zijn ook benaderingen te onderkennen die juist de nadruk leggen op een „valide afbeelding” van de *wijze van besluitvorming* van mensen en organisaties. We volstaan met het noemen van de zgn. „intern-gedragsbenadering” (behavioral theory of the firm) en de „organisatorische benadering”, die ook in de Nederlandse literatuur hun toepassingen hebben gevonden.¹⁰⁾

Het daarin gehanteerde beeld van de wijze van besluitvorming (begrensd rationeel) en van het beslissen in onzekerheid („uncertainty avoidance” en „arranging a negotiated environment”) wijkt sterk af van het voorgaande¹¹⁾.

Vanuit zo’n ander beeld zal het oordeel over „de zin en onzin van de kwadratische nutsfunctie bij de besluitvorming in onzekerheid” dan ook wel wat anders luiden.

Voetnoten

- 1) Voor enige „gangbare” boeken uit de zéér omvangrijke lijst zie [1 t/m 9]; voor een aantal specifieke toepassingen zie bijv. [10; 11; 12]; enkele tijdschriften: Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal of Finance, Journal of Accounting Research, Management Science.
- 2) Zie bijv. [13; 14].
- 3) Zie voor een behandeling van dit (ook methodologische) probleem bijv. [15]; mede op die behandeling gebaseerd zijn [16; 17].
- 4) De lezer die (misschien intuïtief) een afkeer heeft van het denken in termen van nutsfuncties raad ik aan de paragrafen 2, 3 en 4 maar niet te lezen; de konklusies zijn in par. 1 samengevat. De nog (of nu pas) geïnteresseerde lezer mag rustig doorgaan. Voor hen (vermoedelijk weinigen) voor wie het enthousiasme straks alleen nog maar blijft stijgen, zij vermeld dat in de opgenomen literatuurlijst vele bronnen van vreugde zitten, en ook dat zij een uitgebreide voorstudie voor dit artikel bij mij kunnen opvragen [18].
- 5) In het navolgende gebruik ik de begrippen „risiko” en „onzekerheid” als equivalent. Voor een reeds lang bestaand onderscheid zie bijv. [19, pp. 34 ev.] en voor enige selektiekriteria ten behoeve van de besluitvorming in „volledige onzekerheid” (geen waarschijnlijkheidsverdeling bekend of bepaalbaar) zie bijv. [20, pp. 63 ev.].
- 6) Zie bijv. [24]. Sets vooronderstellingen en konsekwenties worden besproken in bijv. [8; 9].
- 7) Nb.: let op het verschil in notatie: \sum dwz. geprefereerd boven of indifferent, \int dwz. groter dan of gelijk aan.
- 8) Dwz. als $E(U(R))$ die ordening afbeeldt, doet $E(a \cdot U(R)+b) = a \cdot E(U(R))+b$ dat ook
- 9) In de literatuur bestaan er vele voorbeelden van dat dit op experimentele wijze is getracht. Zie bijv. [25], waar overigens wordt gesteld dat naast risikohouding ook het begrip kanshouding nodig zou zijn om tot consistentie met het $E(U)$ principe te komen.
- 10) Voor een overzicht en analyse zie [24].
- 11) Zie bijv. [1; 2].
- 12) Zie bijv. [9, p. 226].
- 13) Sarnat stelt [26: „... Whippert [27] has measured the admissible range of returns implied by the quadratic utility function. Since his empirical findings imply that returns beyond as little as 1.3 standard deviations from the expected return provide negative marginal utility to investors, Whippert concludes that the Sharpe/Lintner market model and/or the mean-variance portfolio theory upon which it is based, have inconsistent and implausible properties.”
- 14) Zie [6, pp. 199-201].
- 15) Zie [6, pp. 199-201].
- 16) Zie [26, p. 687].
- 17) Zie [28, p. 528].
- 18) Zie [28, pp. 538, 539].
- 19) Zie [26].
- 20) Zie [24, p. 120]. Enkele voorbeelden: de normale en de lognormale verdeling.
- 21) Dit kan bijv. gedemonstreerd worden door ten behoeve van de bepaling van $E(U)$ gebruik te maken van de zgn. reeksonwikkeling van Taylor (zie bijv. [12; 19; 29]) cq. de zgn. momentenvoortbrengende functie (zie bijv. [30]). Een uitdrukking in E en σ reesteert als hetzij de nutsfunctie kwadratisch is (alle hogere afgeleiden dan de tweede zijn nul), hetzij alle hogere momenten dan de tweede (dwz. behalve E en σ) nul zijn (of volledig in E en σ uitdrukbaar). De $E(U)$ -indifferentiecurven (voor continue differentieerbare nutsfuncties) dienen dan loodrecht op de E -as te staan.
- 22) Voor een uitvoerige analyse met veel voorbeelden zie [24, hoofdstuk 4].
- 23) Zie [31] en de discussie in [2, p. 284 voetnoot 12].
- 24) Zie bijv. [2, pp. 283-286; 24].
Mao stelt [2, p. 286: „Roy's [32] special contribution . . . lies in the emphasis he places on economic survival as an investment objective. He argues that in practice portfolio decisions are less concerned with marginal adjustments in E and σ than with the avoidance of financial disaster”, waardoor het kritische niveau (minimaal acceptabele waarde) bij Roy op d wordt gesteld. Een en ander sluit ook aan bij de opvattingen vanuit de intern gedragsbenadering (continuïteit en levensvatbare organisatie) en de begrensd rationele besluitvorming (aspiratieniveaus, bevredigende en niet-bevredigende resultaten). Zie ook par. 5.
- 25) Zie bijv. [33; 34]. Voor een toepassing zie [35].
- 26) Dit wordt wel gedaan in [24], binnen het vooronderstelde $E(U)$ -rationaliteitsprincipe.
- 27) Vergelijk ook par. 4, de nutsfunctie behorend bij het „safety-first”-principe van Roy. Zie verder voetnoot 24).
- 28) Zie voetnoot 3).
- 29) Zie [8, p. 191]; de onderstrepingen zijn door mij aangebracht.
- 30) Zie bijv. [15; 19; 20; 36 t/m 40; 42].
- 31) Zie voetnoot 24) voor een mogelijkheid tot kortsluiting van beide benaderingen, alsmede [17; 42].
Zie verder bijv. [15; 19; 36].
Hofstede [41] komt in een recent empirisch onderzoek naar culturele aspecten van het vermijden of tegemoetredren van onzekerheid tot konklusies die lijken aan te sluiten bij die van de intern-gedragsbenadering. Een van de konklusies is dat vaste regels binnen organisaties, hoewel op zich misschien non-rationeel en slechts „ritueel”, kunnen dienen om met de onzekerheden te kunnen leven (bevredigende of „leefbare” situaties mogelijk te maken, de organisatie leefbaar en in takt te houden) en zo wél functioneel (of bruikbaar) zijn.

Literatuur

1. J. L. Bouma, *Leerboek der Bedrijfsconomie, deel II*, Wassenaar, 1971.
2. J. C. T. Mao, *Quantitative Analysis of Financial Decisions*, London, 1969.
3. J. C. van Horne, *Financial Management and Policy*, Englewood Cliffs, 1977 (4th ed.).
4. J. F. Weston and E. F. Brigham, *Managerial Finance*, London, 1975.
5. H. M. Markowitz, *Portfolio Selection*, New York, 1959.
6. W. F. Sharpe, *Portfolio Theory and Capital Markets*, New York, 1970.
7. J. C. Francis and S. H. Archer, *Portfolio Analysis*, Englewood Cliffs, 1971.
8. E. F. Fama and M. H. Miller, *The Theory of Finance*, New York, 1972.
9. J. Hirshleifer, *Investment, Interest and Capital*, Englewood Cliffs, 1970.
10. B. Lev, *Financial Statement Analysis: A New Approach*, Englewood Cliffs, 1974.
11. H. G. Eijgenhuijsen, *Risico en rendement van aandelenportefeuilles*, Leiden, 1977.
12. J. Th. H. C. van Lieshout, *Investerings-, financieringsselectie en wiskundige optimalisering*, Tilburg, 1973.
13. H. Theil, *Optimal Decision Rules for Government and Industry*, Amsterdam, 1964.
14. G. L. Urban, A New Product Analysis and Decision Model, *Management Science: Applications*, XIV (April 1968) nr. 8.
15. A. Bosman en J. C. Reuyl (red.), *Moderne Marketing*, Leiden, 1975.
16. H. J. J. Bronsema en F. M. Tempelaar, *Methodologie, besluitvorming en financiering*, Syllabus, Groningen, 1977.
17. H. J. J. Bronsema en F. M. Tempelaar, Methodologische aspecten van de theorie van de ondernemingsfinanciering, *Economisch-Statistische Berichten*, (1 maart en 26 april 1978).
18. H. J. J. Bronsema, Besluitvorming in onzekerheid, rationaliteit en nutsfuncties, *Memorandum van het Instituut voor Economisch Onderzoek te Groningen*, (verschijnt binnenkort).
19. J. L. Bouma, *Ondernemingsdoel en Winst: een confrontatie van enkele theorieën van het ondernemingsgedrag*, Leiden, 1966.
20. J. L. Bouma, *Leerboek der Bedrijfsconomie, deel IA*, Den Haag, 1968.
21. D. Bernoulli, Specimen theoriae novae de mensura sortis, *Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae*, 5 (1738). Engelse vertaling in *Econometrica*, Vol. 22.
22. K. Borch, Expected Utility Expressed in Terms of Moments, *Omega*, Vol. 1 (1973) nr. 3.
23. J. von Neumann and O. Morgenstern, *Theory of Games and Economic Behavior*, Princeton, 1953 (3rd. ed.).
24. H. Schneeweisz, *Entscheidungskriterien bei Risiko*, (*Econometrics and Operations Research*, 11), Berlin, Heidelberg, 1967.
25. C. van Dam, *Beslissen in onzekerheid*, Leiden, 1973.
26. M. Sarnat, A Note on the Implications of Quadratic Utility for Portfolio Theory, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol. 9 (September 1974).
27. R. F. Whipperrn, Utility Implications of Portfolio Selection and Performance Appraisal Models, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol. 6 (June 1971).
28. J. W. Pratt, Risk Aversion in the Small and in the Large, *Econometrica*, Vol. 32 (January-April 1964).
29. T. M. Apostol, *Mathematical Analysis*, Reading (Massachusetts), 1974.
30. A. M. Mood and F. A. Graybill, *Introduction to the Theory of Statistics*, New York, 1963.
31. D. E. Farrar, *The Investment Decision under Uncertainty*, Englewood Cliffs, 1962.
32. A. D. Roy, Safety First and the Holding of Assets, *Econometrica*, Vol. 20 (July 1952).
33. W. J. Baumol, An Expected Gain Confidence Limit Criterion for Portfolio Selection, *Management Science*, Vol. 10 (October 1963).
34. V. S. Bawa, Optimal Rules for Ordering Uncertain Prospects, *Journal of Financial Economics*, Vol. 2 (1975).
35. H. G. Eijgenhuijsen en L. J. de Man, Prestatiemeting en vergelijking van enige Nederlandse beleggingsfondsen, *Bedrijfskunde*, 48 (1976) nr. 3.
36. R. M. Cyert and J. G. March, *A Behavioral Theory of the Firm*, Englewood Cliffs, 1963.
37. H. Willems, *De Financiële Structuur en de Vermogenskosten in de Investeringsplanning en de Kostprijsberekening*, Leiden, 1965.
38. L. Traas, *Het Investerings- en Financieringsplan van de Onderneming*, Alphen aan de Rijn, 1968.
39. H. J. J. Bronsema en F. M. Tempelaar, Doelprogrammering en de Financiële Structuur van de Onderneming, *Maaandblad voor Accountancy en Bedrijfs huishoudkunde*, 47 (mei/juni 1973) nr. 5/6.
40. K. Boskma, H. J. J. Bronsema en W. A. Nijenhuis, Een model voor het vergelijken van samenwerkingsmogelijkheden tussen ondernemingen, *Memorandum van het Instituut voor Economisch Onderzoek te Groningen*, (december 1974) nr. 7.
41. G. Holstede, *Cultural Determinants of the Avoidance of Uncertainty in Organizations*, Working Paper EIASM, Brussel, (May 1977).
42. H. J. J. Bronsema en B. V. H. van der Kieft, Enkele afbeeldingen, beslissingscriteria en risicomaatstaven voor het beleggingsprobleem onder risico; een doelprogrammeringsbenadering, *Finbel-bundel*, Leiden, 1978 (verschijnt binnenkort).